

TÍTULO: ESTÁGIO EM BROMATOLOGIA EM UM BANCO DE LEITE HUMANO DE UM HOSPITAL PÚBLICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.17783853

AUTORES: QUEÚDIA AFONSO CHACHUAIO, MARCELO VÍTOR DE PAIVA AMORIM.

INTRODUÇÃO: O LEITE HUMANO É CONSIDERADO O ALIMENTO MAIS ADEQUADO PARA RECÉM-NASCIDOS, ESPECIALMENTE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES NUTRICIONAIS E IMUNOLÓGICAS. A BROMATOLOGIA, RAMO DA FARMÁCIA DEDICADO À ANÁLISE DE ALIMENTOS, DESEMPENHA PAPEL ESSENCIAL NA SEGURANÇA ALIMENTAR HOSPITALAR E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA.

OBJETIVO: RELATAR A EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM BROMATOLOGIA, VINCULADA À FORMAÇÃO ACADÊMICA EM FARMÁCIA PELA UNILAB, NO BANCO DE LEITE HUMANO (BLH) DE UM HOSPITAL PÚBLICO EM FORTALEZA-CE. ELENANDO AS TÉCNICAS LABORATORIAIS UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NUTRICIONAL E MICROBIOLÓGICA DO LEITE HUMANO.

MÉTODOS: O ESTÁGIO OCORREU ENTRE FEVEREIRO E MAIO DE 2025, TOTALIZANDO 90 HORAS. AS ATIVIDADES INCLUÍRAM ANÁLISES DE ACIDEZ DORNIC, CROMATÓCRITO, CREMATÓCRITO, TESTES MICROBIOLÓGICOS E ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE PRODUÇÃO. TAMBÉM FORAM DESENVOLVIDAS AÇÕES EDUCATIVAS, COMO PANFLETAGEM ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO, VISANDO À CONSCIENTIZAÇÃO COMUNITÁRIA.

RESULTADOS: AS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DEMONSTRARAM ACIDEZ DENTRO DOS PARÂMETROS PRECONIZADOS PELA REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO (RBLH), BEM COMO PERFIL LIPÍDICO E CALÓRICO COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE RECÉM-NASCIDOS E OS TESTES MICROBIOLÓGICOS CONFIRMARAM AUSÊNCIA DE MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS. **CONCLUSÃO:** O ESTÁGIO PROPORCIONOU UMA VIVÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E HUMANIZADA, REAFIRMANDO O COMPROMISSO ÉTICO DO FARMACÊUTICO COM A SAÚDE PÚBLICA E NA SEGURANÇA ALIMENTAR HOSPITALAR. RESSALTA-SE, TAMBÉM, A RELEVÂNCIA DA BROMATOLOGIA NA GARANTIA DA QUALIDADE DO LEITE HUMANO OFERTADO A RECÉM-NASCIDOS, DESTACANDO SUA CONTRIBUIÇÃO INOVADORA PARA A FARMÁCIA HOSPITALAR.

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; LEITE HUMANO; ANÁLISE DE ALIMENTOS; RECÉM-NASCIDO.